

23/12/19 Restauratorsko izvješće br. 60

Giuseppe Savà

KAŠTEL STARI, STAMBENA TROKATNICA K.Č.ZGR. 143/2

ZIDNI OSLICI

ISTRAŽNI RADOVI STROPNIH OSLIKA

13/12/19 - 23/12/19

AP

Predmet: ZIDNI OSLICI
Stil izrade: Klasicistički stil
Pravni status: Zaštićen kao cjelina
Autor: Nepoznati autor
Doba izrade: oko 1850
Materijal izrade: žbuka boja
Tehnika izrade: Slikarstvo dekoracijsko
Dimenzije: 4x5m
Smještaj: Interijer

Lokalitet: KAŠTEL STARI, STAMBENA TROKATNICA K.Č.ZGR. 143/2, BRCE 8
Vlasnik/korisnik: vl. Jelena Pranjić iz Kaštel Stari
Oznaka: Z-2903
Vrsta: Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
Klasifikacija: Profana graditeljska baština
Datacija: oko 1600

Dokument: RESTAURATORSKO IZVJEŠĆE
Projekt: Istražni radovi stropnih oslika
Strukovno područje: Zidno slikarstvo
Karakter radova: Poslovi na baštini - Izvođenje
Status radova: Realizirano
Razdoblje izvođenja: od 13/12/2019 do 23/12/2019

Za naručitelja: Jelena Pranjić

Nadležnost: Konzervatorski odjel u Trogiru, Konzervator: dipl. ing. arh. Amala Caratan

Voditelj radova: Giuseppe Savà,
Suradnici: Miroslav Zakić

DOI: 10.5281/zenodo.3590423
Verzija: v1
Repozitorij: <https://zenodo.org/communities/rstorer/>

Ključne riječi: Kaštel Stari, Koriolan, Brce, Dokumentacijski radovi, Zidno slikarstvo, Profana graditeljska baština, Istraživanja i proučavanje kulturnih dobara, Sondiranje slojeva, Obrada nalaza i dokumentiranje, Procjene radova i izrada troškovnika, Konzervacijski radovi, Kuće, Palače

Korespodencija:
Ponuda za Istražni radovi uklanjanja 1/4 preslika sa stropnog oslika I kata Pn_00862. 9/12/2019

fig. 1. Snimak zapadnog pročelja - današnje stanje
Pogled prema istoku. Lijeva polovina, odnosno sjeverno krilo je u vlasništvu Jelene Pranjić a na prvom katu nalazimo prostoriju s oslicima. (Foto: Ars restauro d.o.o., 2019)

Procelje 1.jpg 22.12.2019 2290x2072px 22.2mb

fig. 2. Izvorno pročelje? Digitalna rekonstrukcija prema očiglednoj izvornoj arhitekturi uklaňanjem južne nadgradnje III i IV kata te ostalih dodataka. (Fotomontaža: G. Savà, 2019)

Procelje 2.jpg 22.12.2019 2290x2072px 23.5mb

Prema smjernicama konzervatorskog odjela u Trogiru i potrebama vlasnika i naručitelja radova Jelene Pranjić, izvedeni su istražni radovi na stropnim i zidnim oslicima interijera sjevernog krila I Kata palače na adresi Brce 8 u Kaštel Starom kroz prosinac 2019. godine.

Uklonjeni su preslici sa cca. 30% izvornog oslika stropa i manjim dijelom sa zidova te se u ovom izvješću opisuju nalazi, stilska atribucija i datacija, njihovo stanje, izrađuje aproksimativna rekonstrukcija izvornog stanja i predlaže metoda daljnje konzervacije, odnosno radova.

1. O naselju

Naselje Kaštel Stari nastalo je oko utvrde koju je 1481.g. izgradio trogirski plemić Koriolan Cippico. Stambeni blokovi naselja organizirani su ortogonalno, unutar bedema koji su 1507.g. podignuti sa sjeverne, istočne i zapadne strane. Centralnu poziciju na jugu zauzima Koriolanova utvrda i njezin pretprostor na sjeveru koji je do danas zadržao ulogu glavnog trga pod imenom Brce.¹

U sklopu istog trga, koji je i danas živopisan i na kojem se ujutro odvija pazar, na njegovom istočnom dijelu se nalazi predmetna zgrada k.č.zgr. 143/2. koja je sastavni dio veće palače.

2. Opis palače

Zapadno glavno pročelje kamene trokatne zgrade na adresi Brce br. 8 u Kaštel Starom oznake k.č. zgr. 143/2 gleda na trg i razvidno pripada odijeljenom sjevernom krilu veće palače, a koja se dalje proteže prema jugu.

Kameno zapadno pročelje ima pravilno i simetrično postavljene otvore vrata i prozora. Osim profiliranih nadprozornika nema posebno oblikovane plastike. Nad drugim katom nalazimo "markapjan" te nadgradnju III kata koja ne prati arhitektonske pravilnosti donjih etaža, a nad južnim krilom nalazimo "lijepu" i modernu betonsku nadgradnju kao i dodatni IV kat sa terasom izgrađen u duhu potreba i estetike kulture novijeg doba. III kat na sjevernom dijelu nekada cjelovite i jedinstvene zgrade ima klasičnu i arhitektonski pravilniju nadgradnju sa pravilnim nizom osnovnog razmaka otvora prozora i lijepu strehu s profiliranim gredama.

Pogledom sa trga na prozor prvog kata, sjevernog dijela palače, se lako zaključuje da su stropovi prve etaže, odnosno "piano nobile", vrlo uočljivi i stoga su oni uvjetno kazano važan arhitektonski element pročelja, barem dok su prozori širom otvoreni.

¹ Marijeta Babin, Ivica Pleština, Prilog poznavanju urbanističke cjeline kaštel Starog – zaštitni arheološki i konzervatorski radovi unutar povijesne jezgre u 2016.g. (Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, broj 40/2016, str. 165-176.)

fig. 3. **Presjek s pogledom na istok - današnja situacija** Lijevo se nalazi kuhinja a desno hodnik sa stubištem (Crtež 3d: G. Savà,

3. Opis prostorije I kata

Današnja dispozicija prostora prvog kata je takva da je na jugu postavljeno stubište i hodnik a na sjeveru veća prostorija koja je služila kao kuhinja i blagovaona.

Manji dio južnog dijela (1,72m x 4,35m odnosno 7,5m²) pregrađen zidom u smjeru istok-zapad i služi kao hodnik i stubište a strop te prostorije ima proboj za stubište (0,9m x 3m odnosno 2,7 m²) koje vodi na II kat te sjeverna, dok je veća prostorija blagovaone i kuhinje (3,25m x 4,35m odnosno 14,2m²) .

Ustanovljeno je daljnjom provjerom, sporadičnim uklanjanjem manjih dijelova preslika iz hodnika i kuhinje, da se izvorni oslici protežu na obje spomenute prostorije, te da je I kat u doba nastanka oslika sačinjavao jednu jedinstvenu prostoriju, odnosno "piano nobile" (5,07m x 4,35m ili 22m²).

4. Situacija prije radova

Prethodno izvedenim istražnim radovima polikromne stratigrafije, u listopadu 2019. godine, izvedeno je sondiranje polikromnih slojeva na zidovima i stropovima od strane tvrtke iz Brnaza kod Sinja Ars Restauro d.o.o. o čemu je izrađen izvještaj o pokusnom sondiranju unutarnjih zidova.

Prilikom tih sondiranja pronađen je lijepi i vješto izrađen klasicistički dekorativni oslik na stropu prvog kata u zapadnom dijelu glavne prostorije, opisanim pod "sonda br. 3" dimenzija cca. 60x30cm. Iz manjeg uzorka spomenute sonde je prepoznato postojanje kvalitetnijeg oslika nepoznate ukupne kompozicije i sačuvanosti.

fig. 4. Sonda br. 3 (Foto: Ars restauro d.o.o.,

fig. 5. Proširenje sonde Mehaničkim uklanjanjem pomoću skalpela uklonjeni su svi preslici (Foto: G. Savà, 2019)

Untitled.jpg iPhone X 18.12.2019 2268x3024px 20.3mb (43.550337 16.344617)

5. Tijek radova

Prema traženju Konzervatorskog odjela u Trogiru i investitora dogovoreno je i sredinom prosinca izvedeno, uklanjanje dijela preslika kako bi se stropni oslik u cjelini mogli pobliže valorizirati.

Prema dogovoru izvedeno je parcijalno uklanjanje svih preslika s dijela stropa pod utemeljenom pretpostavkom da je slikana kompozicija izvedena zrcalno i simetrično te da nije potrebno uklanjati cjelokupan preslik kako bi se oslici prepoznali i nadalje valorizirali u svojoj ukupnosti.

Otkriven je nadalje izvorni oslik uklanjanjem preslika mehaničkim sredstvom pomoću skalpela sa stropa iz sjeverne, veće prostorije i to baš s polovine prostorije u istočnom dijelu u površini od cca. 7 m² (3,25m x 2,1m) a s dodatnim sporadičnim sondama radi provjere na drugim položajima uključujući i zidove na kojima se oslici iz istog vremena protežu, sveukupno je uklonjeno cca. 10 m² preslika.

fig. 7. Pogled na rozetu (Foto: G. Savà, 2019)

fig. 7. Pogled na rozetu (Foto: G. Savà, 2019)

fig. 8. Detalj srednjeg uresa (Foto: G. Savà, 2019)

fig. 9. pogled na kartušu (Foto: G. Savà, 2019)

fig. 10. Detalj rozete (Foto: G. Savà, 2019)

fig. 11. Detalj kutnog ornamenta (Foto: G. Savà, 2019)

6. Opis izvedenih radova

Nad izvornim oslicima se nalazilo tri, pa i više slojeva preslika nastalih u različitim vremenima u različitim tonovima i po sastavu veziva različitim bojama od vapna, jupola do akrila i sl.

Skalpelom su pažljivo uklonjeni svi ti preslici sve do najstarijeg odnosno izvornog ili prvog na žbuci. Izvorni oslik, koji je izrađen od raznih prirodnih pigmenta vezanih uglavnom kazeinom je jako osjetljiv i lako se "pulverizira" dok je prvi preslik nad njim mjestimično jako dobro prihvaćen za podlogu - izvorni slikani sloj ili izvornik, i lako povuče za sobom izvorni sloj prilikom uklanjanja te je bila potrebna velika pažnja prilikom uklanjanja preslika.

Nakon uklanjanja preslika otkriva se pravo stanje izvornika, dobrim dijelom je vezivo davno popustilo, postoje tragovi prodora vlage (istočna srednja kartuša) koje su uzrokovale promjenu tonaliteta boje i potamnio kao i diskoloraciju ili posvjetljivanja na ostalim mjestima.

fig. 12. **Rozeta** (Foto: G. Savà, 2019)

IMG_9238.jpeg iPhone X 18.12.2019 3024x4032px 30.5mb
(43.550262 16.344708)

fig. 13. **Detalj srednjeg florealnog uresa** (Foto: G. Savà, 2019)

IMG_9281.jpeg iPhone X 18.12.2019 3024x4032px
25.2mb (43.550445 16.344728)

fig. 14. **Ispuna kvadrima** (Foto: G. Savà, 2019)

IMG_9247.jpeg iPhone X 18.12.2019 3024x4032px 25.5mb
(43.550433 ?)

Dobar dio oštećenja stanjivanjem je nestao brušenjem i oštećen je čađenjem te u pripremi podloge za prihvat prvog preslika, koji je nastao u prvom preuređenju interijera i sive je boje sa plavim šablonskim uzorkom.

Izvorni izgled prvog preslika nije istražen jer je znatno je manje tehničke i likovne kvalitete od izvornog.

Otkriveni oslik je nadalje snimljen, fotogrametrijskim tehnikama grafički postavljen u mjerilu i unesen u nacrt. Detalji i dijelovi koji nedostaju ili koji nisu vidljivi nakon radova su digitalnim retušom rekonstruirani do aproksimativnog izvornog izgleda i zrcalno simetrično kopirani kako bi se totalom u mjerilu stekao dojam o cjelokupnim izvornim oslicima za stropu ali i zidovima, odnosno cjelokupnog interijera.

Prema prethodnom dogovoru nije izvršeno dočišćavanje sitnijih fragmenata, kemijsko čišćenje površine oslika, kemijske analize boje pigmenata, veziva i žbuke, konsolidaciju slojeva, kao ni posebna povijesna istraživanja, jer za ovu fazu nisu potrebni a njihovo izvršenje u bitnom ne bi donijelo nikakve korisne novosti te se i dalje ne smatraju nužno potrebnim.

fig. 15. Sadašnja situacija (Crtež 3d: G. Savà, 2019)
05a.jpg 21.12.2019 1920x1080px 8.8mb

fig. 16. Rekonstrukcija izvornog stanja (Crtež 3d: G. Savà,

7. Opis nalaza na stropu

Stropni oslik je izrađen slikarski vrlo vješto i majstorski ručnim oslikavanjem u “secco” tehnici kazeinskim bojama, klasičnom geometrijskom podjelom prostorije na simetrične cjeline i kartuše s florealnim uzorcima u klasicističkom stilu a koji se sastoji od:

1. Centralna florealna rozeta s kartušom, 156cm x 135cm = 1,3 m², 1 kom.
2. Kutni trokutasti florealni ornament s kartušom, 135cm x 135cm = 0,9 m², 4 kom. sveukupno 4 m².
3. Srednji rubni florealni uresi bez kartuše, 100cm i 80cm x 50cm = 0,35 m², 4 kom. sveukupno 1,2 m².
4. Slikani profilirani vijenac do zidova širine 50cm, i dužine 18m ukupne površine 8,5 m².
5. Geometrijska pozadina odnosno ispuna linearnim kvadrima 10x10cm, 4m x 3,5m, ukupne površine 7,5 m².

Prema **izvornom** rasporedu i tipologiji od ukupno 22,4m² površine, nalazimo zastupljena četiri slikarska elementa:

- | | | |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Slikane kartuše | 0,5 m ² ili 2,2 % |
| 2. | Florealni oslici | 6,1 m ² ili 27,2 % |
| 3. | Ispuna kvadrima | 7,4 m ² ili 33,0 % |
| 4. | Slikane profilacije | 8,4 m ² ili 37,5 % |

Stropne slikarije, profilirani vijenac kao passepartout je oslikan u kombinaciji sive, okera i crvene trake, florealni oslici su izvedeni monokromatski okerasto sivo bijelom imitirajući reljef, odnosno u mramoru klesanu plastiku dok je pozadina, odnosno ispuna kvadrima izvedena kao okerasto bijela imitacija inkrustacije a pet kartuša kao slike s vjerojatnom temom mrtve prirode ili sl. u lokalnim bojama.

U radovima uklanjanja preslika pokazalo se da su upravo kartuše (centralna i jedna kutna) najoštećenije i da nije moguće prepoznati njihov sadržaj u potpunosti za razliku od ostalih dijelova. Preostaju eventualno još tri, a vjerojatno dvije koje su možda sačuvanije ali ostaju za sada neotkrivene, dok je treća zasigurno stradala probijem prolaza za stubište.

Osim slikanih kartuša koje su jako oštećene i zauzimaju vrlo malu površinu od 2%, najzastupljeniji je vrhunski florealni oslik a kojeg nalazimo uglavnom sačuvanim na 4,6 m² ili 23,4% površine kada se odbije prodor za skale od približno 2m².

fig. 17. **Tlocrt prostorije - današnje stanje** Prema gabaritima prostorije pozicionirani su otkriveni stropni oslici u njihovom realnom položaju u prostoru (Fotogrametrija: G. Savà,

Prema **sačuvanom** rasporedu i tipologiji od ukupno 19,6m² površine, nalazimo zastupljena četiri slikarska elementa:

1. Slikane kartuše 0,4 m² ili 2,2 %
2. Florealni oslici 4,6 m² ili 23,4 %
3. Ispuna kvadrima 7,4 m² ili 37,7 %
4. Slikane profilacije 7,2 m² ili 36,7 %

fig. 18. **Izvorni tlocrt prostorije** Aproximativna rekonstrukcija izvornih gabarita prostorije s izvornim stropnim oslicima digitalnim retušom i zrcaljenjem otkrivenog dijela (Fotogrametrija: G. Savà,

fig. 19. **Sadašnje stanje** Pogled na rozetu i središnji florealni ures nakon uklanjanja preslika (Fotogrametrija: G. Savà,

fig. 20. **Aproksimativno izvorno stanje** Digitalni retuš rozete s kartušom i središnjeg uresa (Fotomontaža: G. Savà,

fig. 21. **Sadašnje stanje** Pogled na kutni florealni ures nakon uklanjanja preslika (Fotogrametrija: G. Savà,

fig. 22. **Aproksimativno izvorno stanje** Digitalni retuš kutnog florealnog uresa s kartušom (Fotomontaža: G. Savà,

fig. 23. **Sadašnje stanje** Tlocrtni pogled na strop kuhinje (Fotogrametrija: G. Savà,

fig. 24. **Aproksimativno izvorno stanje** Digitalni retuš stropa kuhinje (Fotomontaža: G. Savà,

fig. 25. Pogled na istočni zid i dio stropa Nakon uklanjanja preslika na stropu i dijelu zidova
(Foto: G. Savà, 2019)

IMG_9337.jpeg iPhone X 18.12.2019 4032x3024px 28.7mb (43.550562 16.344555)

fig. 26. Uvećanje s pogledom na vijenac i zidne šablonizacije Jasno se vidi dio vijenca na spoju zida i stropa (Foto: G. Savà, 2019)

IMG_9337.jpeg iPhone X 18.12.2019 1282x962px 2.7mb (43.550562 16.344555)

8. Opis nalaza na zidovima

Stropni passepartout, odnosno profilirani vijenac se proteže dijelom u širini od 18cm i na zidove u istoj izradi iz istog vremena. Iako zidovi nisu posebno ugovarani za ove radove svejedno su manjim dijelom cca. 2 - 3 m² sporadičnim uklanjanjem preslika obrađeni.

Zaključuje se da su zidni oslici slikani pomoću šablone, kazeinskim vezivom i imitirajući brokatni tekstil u četiri do pet boja, okerasto zelena pozadina, crna, crvena i bijela.

Vrlo lijepi šablonski oslik se proteže na svim zidovima, 34 m², a vjerojatno je obrubljen trakama u kutovima i podnožju. Nalazimo ga u sličnom stanju kao prethodno opisan na stropu.

Zidni šablonski oslici i passepartout, vijenac u vrhu, trake u kutovima i cokul u podnožju kao i moguće kartuše pod otvore prozora čine jedinstvenu stilsku cjelinu.

fig. 27. **Snimak sonde na zapadnom zidu** Vrlo lijepi uzorak tonaliteta i izradom imitira tekstil i vrlo je usklađen sa stropnim oslicima (Foto: G. Savà, 2019)
IMG_9310.jpeg iPhone X 18.12.2019 4032x3024px 28.1mb (43.550383 16.344563)

fig. 28. **Izvorni šablonski oslici** U hodniku na zapadnom zidu uklonjeni su preslici sa cca 1m2 do izvornih šablonizacija (3D Fotogrametrija: G. Savà,

fig. 29. **Digitalna rekonstrukcija šablonskih oslika** Aproksimativna rekonstrukcija četverbojnih zidnih šablonskih oslika (Crtež 3d: G. Savà,

fig. 30. **Sadašnje stanje** (3D Fotogrametrija: G. Sovà)

fig. 31. **Aproksimativna rekonstrukcija** (Crtež 3d: G. Sovà)

fig. 32. **Sadašnje stanje** (3D Fotogrametrija: G. Sovà)

fig. 33. **Aproksimativna rekonstrukcija** (Crtež 3d: G. Sovà)

fig. 34. **Sadašnje stanje** (3D Fotogrametrija: G. Sovà)

fig. 35. **Aproksimativna rekonstrukcija** (Crtež 3d: G. Sovà)

fig. 37. Detalj florealnih slikarija (Foto: G.

fig. 37. Detalj florealnih slikarija (Foto: G.

fig. 38. Pogled na slikani strop biblioteke

fig. 39. Detalj florealnih slikarija s kartušom

fig. 40. Pogled na strop prvog kata (Foto: G.

fig. 41. Detalj florealne slikarije (Foto: G. Savà,

9. Stilska komparacija i datacija

Prema slikarskom stilu i načinu izrade florealnih uresa u linearnim potezima, još prilikom prvog posjeta je prepoznato da je majstorska slikarska "ruka" na oslicima, vrlo slična onima kakve možemo naći na sljedećim lokalitetima:

- (Z-3333) Oslici interijera stare crkve sv. Jere u Kaštel Gomilici.
- (Z-5065) Stropni oslici biblioteke I kata palače Garagnin Fanfogna u Trogiru.
- (Z-1001) Stropni oslici I i II kata kuće Mindoljević, poljički trg. 2 u Omišu.

Prema tome, jednostavno se može zaključiti da su obrađeni stropni oslici nastali u sličnom vremenu, moguće od istih majstora ili radionica koje su u tom vremenu djelovale po Dalmaciji, odnosno oko 1850. godine.

fig. 42. **Sadašnje stanje na I katu** Pogled na total sa zapadne strane prema jugoistočnom dijelu prvog kata

10. Zaključak

Ukoliko su oslici interijera komparacijom pravilno datirani, postavlja se pitanje postoje li stariji moguće i vrijedniji mogući nalazi. Odgovor na to pitanje bi se mogao kriti pod žbuku stropnog oslika, odnosno na grednjaku, koji je vjerojatno stariji od obrađenih oslika iz oko 1850. godine, gdje bi se mogao kriti kakav stariji kasetirani a moguće i polikromirani strop.

fig. 43. **Aproksimativna rekonstrukcija interijera I kata** Pogled na total sa zapadne strane prema jugoistočnom dijelu prvog kata

Stropni florealni oslici i kartuše su zasigurno vrjedniji od zidnih šablonskih oslika, profilacija i inkrustacija, finije su izrađeni i slikani su iz poteza “pinela” slobodnom rukom, filigranskom elegancijom i predstavljaju autorski rad slikara iz tog vremena. Međutim, svi slikani elementi zajedno u izvornoj kombinaciji predstavljaju autorski rad oblikovanja interijera iz vremena nastanka.

Kako se planiraju radovi na sanaciji cjelokupnog objekta i njegove statike, preporuka se prilikom raskivanja podnih dasaka radi provjere stanja grednjaka na II katu isto provjeriti. Raskivanje dasaka treba izvesti jako pažljivo, da se ne bi oštetila žbuka stropnih oslika te uz prisutnost osobe koja će znati prepoznati eventualne nalaze oblikovanog grednjaka.

- Za stropne oslike preporuča se: ili restauracija, ili konzervacija neinvazivnim oblaganjem.
- Za zidne šablonizacije se također preporuča djelomična restauracija, ili djelomična konzervacija neinvazivnim oblaganjem.